

ANEXOS

Anexo I

CUESTIONARIO SOBRE CORRESPONSABILIDAD JÓVENES RIOJA

Desde la Universidad de La Rioja estamos realizando una investigación para determinar el nivel de corresponsabilidad en los hogares. Te invitamos a colaborar contestando a este cuestionario si estás en una de estas situaciones (tiempo de cumplimentación: 5 minutos)

- Convivo con ambos progenitores.
- Estoy en régimen de custodia compartida y convivo alternativamente con mis dos progenitores.
- Ahora estoy viviendo fuera pero estoy empadronada/o en la casa familiar.

1. Género

- Femenino
- Masculino
- No-binario

2. ¿Qué edad tienes?

3. ¿En qué centro de la Universidad de La Rioja estás realizando tus estudios?

- Facultad de Ciencias y Tecnología
- Facultad de Ciencias de la Salud
- Facultad de Ciencias Empresariales
- Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
- Facultad de Letras y de la Educación
- Escuela Técnica Superior de ingeniería industrial
- Escuela de Máster y Doctorado

4. Nivel educativo de la madre

- Básicos (Menos de 5 años de escolarización)
- Estudios primarios (Primaria, EGB)
- Estudios secundarios (ESO, Bachiller, ...)
- Formación profesional
- Estudios universitarios

5. Nivel educativo del padre

- Básicos (Menos de 5 años de escolarización)
- Estudios primarios (Primaria, EGB)
- Estudios secundarios (ESO, Bachiller, ...)
- Formación profesional
- Estudios universitarios

6. Señala el contexto laboral que más se ajuste a tu situación de tu familia

- Mi padre es el que trabaja fuera de casa
- Mi madre es la que trabaja fuera de casa
- Ambos trabajan fuera de casa
- Ninguno trabaja fuera de casa

7. Mi familia reside en:

- Una población de 2.000 o menos habitantes
- Una población de 2001 a 10.000 habitantes

MEMORIA DEL PROYECTO INVESTIGADOR

- Una población de más de 10.000 habitantes, pero menos de 50.000
- Una ciudad de 50.000 o más habitantes

8. En el domicilio familiar conviven (se considera que se vive en el hogar a los/as jóvenes que estudian fuera, pero siguen teniendo como residencia principal la familiar)

- Ambos progenitores y yo
- Ambos progenitores mi hermano/a y yo
- Ambos progenitores, varios hermanos/as y yo
- Vivo en custodia compartida, la mitad del tiempo con mi padre y la otra mitad con mi madre
- Otro tipo de organización familiar ¿cuál?

9. ¿Has recibido formación en igualdad y género?

- Sí
- No

A continuación, se muestran una serie de tareas familiares a las que deberás contestar teniendo en cuenta que:

- 1 - Siempre lo hace mi padre
- 2 - Casi siempre lo hace mi padre/
- 3 - Se reparte por igual entre mi padre y mi madre
- 4 - Casi siempre lo hace mi madre
- 5 - Siempre lo hace mi madre

En el caso de tareas que ya no se realicen, se responderá según lo vivido en el periodo en el que sí se realizaba dicha tarea.

TAREAS BÁSICAS DENTRO DE LOS HOGARES

10	Limpieza de baño	1	2	3	4	5
11	Hacer la lista de la compra	1	2	3	4	5
12	Planificar los menús diarios	1	2	3	4	5
13	Cocinar	1	2	3	4	5
14	Recoger después de las comidas	1	2	3	4	5
15	Lavar los platos	1	2	3	4	5
16	Hacer la colada	1	2	3	4	5
17	Colgar la colada	1	2	3	4	5
18	Planchar	1	2	3	4	5
19	Organizar armarios	1	2	3	4	5
20	Hacer las camas	1	2	3	4	5
21	Barrer y fregar los suelos	1	2	3	4	5
22	Quitar el polvo	1	2	3	4	5
23	Pasar el aspirador	1	2	3	4	5
24	Arreglar pequeños desperfectos de casa	1	2	3	4	5
25	Aspectos informáticos (configuraciones, contacto con las compañías de telecomunicaciones, etc.)	1	2	3	4	5
26	Limpieza de horno y microondas	1	2	3	4	5
27	Limpiar los cristales	1	2	3	4	5

TAREAS BÁSICAS FUERA DE LOS HOGARES

28	Tirar la basura	1	2	3	4	5
29	Ir a la farmacia	1	2	3	4	5
30	Hacer la compra	1	2	3	4	5
31	Mantenimiento del coche	1	2	3	4	5
32	Gestiones con bancos y cajas de ahorros	1	2	3	4	5
33	Reuniones con la comunidad de vecinos-as	1	2	3	4	5
34	Gestiones médicas	1	2	3	4	5

QUIÉN SE ENCARGABA DE LOS CUIDADOS DE HIJOS/A

35	Se encargaba del cuidado general	1	2	3	4	5
36	Te acompañaba en las tareas escolares	1	2	3	4	5
37	Se encargaba de la participación y comunicación con el centro escolar y el profesorado	1	2	3	4	5
38	Se encargaba de medicaciones y te acompañaba a las visitas médicas	1	2	3	4	5
39	Organizaba y te acompañaba en las actividades extraescolares no deportivas	1	2	3	4	5
40	Organizaba y te acompañaba en las actividades extraescolares deportivas	1	2	3	4	5
41	Te organizaba las mochilas	1	2	3	4	5
42	Adquiría el material escolar necesario	1	2	3	4	5
43	Te acostaba y te levantaba de la cama	1	2	3	4	5
44	Preparaba el almuerzo	1	2	3	4	5
45	Te ayudaba en tu higiene y duchas	1	2	3	4	5
46	Te ayudaba y/o acompañaba durante las comidas	1	2	3	4	5
47	Organizaba los festejos (disfraces, cumpleaños, etc.)	1	2	3	4	5
48	Organizaba visitas familiares u organizaba los aspectos de conciliación (dejarte con abuelo/a, cuando no podías ser atendido por tu madre o padre)	1	2	3	4	5
49	Te compraba la ropa o calzado	1	2	3	4	5

50. ¿En qué grado consideras que entre tu madre y tu padre se reparten (y repartían) las tareas de forma igualitaria? (1-nada igualitaria; 10 totalmente igualitaria)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

51. ¿En qué grado consideras que es (era) justo el reparto de tareas? (1-nada justo; 10 totalmente justo)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

52. ¿Por qué crees que el reparto de tareas se realiza (realizaba) así en tu casa?

53. ¿Cuál es tu referente en redes preferido? (YouTubers, Tiktokers, Instagramers,...)